

EJE 8

Nuevos conocimientos en ciencias básicas orientados a la enseñanza

Más allá de la teoría: estrategias para mejorar la
lectura y escritura de textos instruccionales

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Más allá de la teoría: estrategias para mejorar la lectura y escritura de textos instruccionales

Beyond Theory: Strategies to Improve Reading and Writing of Instructional Texts

Yarieliza Piña-De León¹

Ernesto Mendieta-Contreras²

Resumen

Los procesos de enseñanza-aprendizaje fueron impactados de manera significativa por el COVID 19, transformando la manera en que los estudiantes se comunican e interactúan con los textos. En ese sentido, el estudio surge como respuesta para fortalecer los procesos de lectura y escritura a través del uso de estrategias pedagógicas innovadoras en la enseñanza de textos instruccionales (la receta de cocina) en estudiantes de 5.º grado del nivel primario. Los principales resultados arrojan que las estrategias empleadas fueron pertinentes, ya que los alumnos demostraron un mayor dominio en la producción y comprensión de textos instruccionales, pues comunican de forma adecuada sus ideas tanto oral como escrita. En ese sentido, se concluye que las estrategias pedagógicas innovadoras contribuyen al fortalecimiento de la lectura y escritura; asimismo promueven la motivación de los estudiantes en la adquisición de los conocimientos respecto a los textos instructivos.

Palabras clave: lectura, escritura, textos instructivos, receta, ABP, competencia comunicativa.

Abstract

Teaching and learning processes were significantly impacted by COVID-19, transforming the way students communicate and interact with texts. In this context, this study emerges as a response to strengthen reading and writing processes using innovative pedagogical strategies in teaching instructional texts (such as recipes) to 5th-grade primary school students.

The main results show that the strategies employed were effective, as the students demonstrated a greater mastery in the production and comprehension of instructional texts and could communicate their ideas both orally and in writing. In conclusion, innovative pedagogical strategies contribute to strengthening reading and writing skills and promoting student motivation in acquiring knowledge about instructional texts.

Keywords: reading, writing, instructional texts, recipe, ABP, communicative competence.

¹ Centro Educativo El Capá, República Dominicana, yarielizapl123@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9544-8833>

² Centro Educativo Ramón Taveras Lucas, República Dominicana, ernestocontrerasum@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3007-3433>

1. Introducción

En la actualidad, las orientaciones educativas dominicanas promueven que los estudiantes tengan dominio de la competencia comunicativa para su efectivo desenvolvimiento en situaciones de comunicación; por tanto, se ha hecho necesario que las jornadas escolares se dirijan a indagar y fortalecer la lectura y la escritura como medio para manifestar ideas y conocimientos.

Siguiendo el informe de República Dominicana sobre el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, 2018), los estudiantes presentan debilidad en el campo de comprensión lectora, debido a que poseen dificultad en la lectura fluida; los resultados arrojan un puntaje de 342/698 puntos en interpretación de textos, lo que significa un bajo dominio de la competencia comunicativa.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje han tenido que atravesar una serie de eventos como el auge de la tecnología, lo que ha traído consigo la integración de cambios que propician una mejora significativa en las acciones que realiza el docente y logran el desarrollo de competencias en los estudiantes. A su vez, estos procesos han sido impactados por el COVID-19, un virus que surgió en marzo de 2020 y que llevó al mundo a un confinamiento, en el que la enseñanza pasó de la presencialidad a los encuentros virtuales basados en el uso de herramientas tecnológicas, para darle continuidad al proceso de formación de los estudiantes.

No obstante, una vez superada la etapa de confinamiento con el retorno gradual a la presencialidad, en noviembre de 2022, cada acción que antes se ejecutaba de manera presencial fue retornando a la normalidad. Sin embargo, con el regreso de los estudiantes a las aulas se hizo necesario indagar en los conocimientos previos de estos y así reconocer si existían lagunas generadas durante el periodo de confinamiento.

Ante esta situación se aplicó una prueba diagnóstica a 32 estudiantes de 5.º grado del Centro Educativo Ramón Taveras Lucas, la cual estuvo basada en una serie de preguntas sobre los textos instructivos: «la receta de cocina». Se evidenció que alrededor del 67 % de los estudiantes presentó serias dificultades para poder identificar las partes de la receta y comprender el orden de cada uno de sus elementos.

Atendiendo a lo anterior, se revela que aún existen estudiantes que no han alcanzado los logros planeados. Esto se expone en las debilidades mostradas, ya que evidenciaron un bajo dominio en la lectura y escritura de textos instructivos, al solicitarles:

- que leyeran el texto (presentaban dificultades para articular las palabras de manera correcta);
- que sustituyeran letras;
- que redactaran un párrafo (mostraron faltas ortográficas muy severas).

Se plantea como objetivo general fomentar la lectura y escritura a través de estrategias pedagógicas innovadoras en la enseñanza de los textos instructivos (la receta). En ese tenor, se persigue disminuir las dificultades de lectura y escritura de los estudiantes y favorecer la adquisición de conocimientos relacionados con los elementos que conforman los textos instructivos de una manera dinámica y entretenida.

2. Metodología

Este estudio está sustentado en un enfoque cualitativo de tipo investigación-acción, con un diseño de campo en el que se aplicaron técnicas de observación, análisis de contenido, pruebas escritas y dinámicas de grupos, que permitieron identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes. Luego se procedió a la planificación de acciones para solucionar las debilidades evidenciadas por los estudiantes.

Esta indagación también incluyó la recopilación de datos basados en la obtención de imágenes, videos y diarios reflexivos de las intervenciones realizadas con los estudiantes, además del uso de estrategias para evaluar sus aprendizajes.

Después de analizar el diagnóstico se procedió a la elaboración de un plan de nivelación que se desarrolló en cuatro semanas y tomaron como punto de partida las estrategias de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que llevaron a los alumnos a someterse a una serie de actividades lúdicas y colaborativas para fortalecer sus procesos de lectura y escritura, las cuales se ejecutaron en las siguientes fases:

- **Fase inicial:** los estudiantes desarrollaron una serie de actividades para adquirir las informaciones más relevantes relacionadas con el contenido de la receta; para ello emplearon indagación dialógica, intercambios orales, cinefóruns y círculos de lectura.
- **Fase de desarrollo:** los estudiantes realizaron actividades colaborativas como el «Taller de construcción textual», en los que elaboraron recetas de su preferencia basados en las partes que la conforman, y realizaron juegos educativos en el aula para emplear las partes de la receta.
- **Fase final o de evaluación:** incluyó un proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes respecto a los procesos de lectura y escritura a partir de los textos instructivos (receta de cocina) por medio de la construcción de recetarios, simulaciones de recetas y competencias en plataformas tecnológicas (Quizizz).

3. Resultados

Los resultados arrojan que la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras constituye un aporte relevante en el fomento de las habilidades de lectura y escritura, pues permitieron despertar el interés y motivación de los estudiantes para mejorar sus hábitos y fortalecer sus habilidades comunicativas, disminuyendo así las dificultades que tenían en un principio y fomentando sus saberes de manera dinámica y entretenida.

Esta investigación revela que la aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras promueve los procesos de lectura y escritura. Además, se observa una mayor satisfacción e interés de los estudiantes por conocer en profundidad los textos instructivos, como las recetas, y sus elementos característicos. Sin embargo, al principio los estudiantes mostraron timidez debido a su limitado conocimiento sobre esta tipología textual.

El estudio exhibe que los estudiantes lograron progresar en el desarrollo de su competencia comunicativa, puesto que expresaron de forma apropiada sus ideas en los planos oral

y escrit. En consecuencia, alcanzaron el nivel de dominio que persigue dicha competencia fundamental.

Por otro lado, las acciones ejecutadas abrieron la oportunidad a los estudiantes de crear hábitos de lectura que los motivaron a desarrollar sus comportamientos individuales para promover sus conocimientos y aplicarlos en su vida. Otro aspecto relevante es que en sus producciones los alumnos manifestaron la adopción de las convenciones de la lengua, pues respetaron el uso de las mayúsculas, signos de puntuación, la intención comunicativa y la concordancia.

Como aspectos de repercusión de esta buena práctica destacan las habilidades que los estudiantes desarrollaron y/o fortalecieron: expresan de forma oral la intención comunicativa del texto, identifican y producen de manera escrita recetas considerando la estructura, hacen uso adecuado de los vocablos y poseen mayor manejo del lenguaje. En este sentido, han obtenido un mejor desempeño en las actividades escolares que implican lectura y escritura, así como un efectivo desenvolvimiento en su contexto.

Se comprobó que la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras despierta la curiosidad en los estudiantes por conocer otros tipos de textos y disminuye las debilidades ortográficas que evidenciaron inicialmente antes de ejecutar el plan de acción. Por otra parte, al finalizar la actividad de evaluación, se mostraron muy emocionados al utilizar la herramienta Quizizz, ya que expresaron que era la primera vez que usaban un recurso tecnológico en clase de manera colaborativa para evaluar sus aprendizajes. Al finalizar manifestaron su deseo de continuar con la implementación de herramientas y otras actividades entretenidas.

4. Discusión y conclusiones

La ejecución del plan de acción se basó en la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras que dieron paso a una serie de actividades enfocadas en disminuir las debilidades de lectura y escritura que los estudiantes presentaron en el diagnóstico. Los talleres permitieron fortalecer la lectura en voz alta, y la escritura y la aplicación de las reglas de ortografía. Salinas (2021) indica que la ejecución de estrategias novedosas favorece los procesos de lecto-escritura, con mayor inclinación y rendimiento por parte de los estudiantes.

Los alumnos lograron desarrollar sus habilidades comunicativas al realizar simulaciones de recetas, con las que mejoraron los procesos de dicción, vocabulario, voz, fluidez y entonación.

En ese sentido, Padilla (2020) refiere que las actividades educativas, dinámicas e interactivas facilitan el rendimiento en lectura y escritura, ya que abarcan los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. La ejecución de este plan, que comprende una serie de actividades lúdicas y colaborativas, contribuyó a que los estudiantes tuvieran un amplio dominio de los textos instructivos, en especial en lo relativo a las recetas de cocina. Los alumnos lograron alcanzar los propósitos de aprendizaje establecidos y destacaron que se sintieron muy emocionados con todas las actividades realizadas.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Al Centro Educativo Ramón Taveras Lucas por la oportunidad de ejecutar el estudio y suministrar los materiales necesarios en cada encuentro durante el proceso de intervención en el desarrollo de las actividades programadas.

6. Referencias bibliográficas

- Cobo, G., & Valdivia, S. (2017). *Aprendizaje basado en proyectos*. Instituto de Docencia Universitaria. <https://r.issu.edu.do/i4>
- Consejo Escolar del Estado. (s.f.). Sobre el concepto de «Buena Práctica». *Ministerio de Educación, Cultura y Deporte*. <https://r.issu.edu.do/4M>
- Dávila Lázaro, W. (2019). *Escribimos textos instructivos*. [Tesis de grado, Universidad Nacional de Trujillo]. <https://r.issu.edu.do/r5>
- Galeana, L. (s.f.). El aprendizaje basado en proyectos. *Repositorio Universidad de Guadalajara*, (27). <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/244>
- Galindo, E., & Rodríguez, N. (2017). *Uso del enfoque comunicativo para el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes del centro de idiomas de la Universidad La Gran Colombia*. [Tesis de posgrado, Universidad La Gran Colombia]. <https://r.issu.edu.do/mm>
- Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. (2016). Informe de Resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE). *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (REICE)*, (4), 9-32. <https://revistas.uam.es/reice/article/view/6495/6893>
- Labrador, M. J. (2002). *El enfoque comunicativo en la enseñanza del español para fines específicos* [Presentación de papel]. XXXVII Congreso Cultura, economía y desarrollo en Lorca en el alba del siglo XXI, Murcia, España. <https://r.issu.edu.do/iD>
- MINERD. (2016). Diseño Curricular del Nivel Primario. Ministerio de Educación de la República Dominicana. <https://r.issu.edu.do/l?l=12821vbs>
- MINERD. (2016). Diseño Curricular Nivel Secundario. Ministerio de Educación de la República Dominicana. <https://r.issu.edu.do/l?l=11335hN4>
- Padilla, L. E. (2020). *Fortalecimiento de las competencias de Lectura y Escritura en los estudiantes del grado primero de Educación Básica Primaria de la Institución Educativa «San José de Bellacohita» a través de la implementación de un Entorno Digital de Aprendizaje*. [Tesis de maestría, Universidad Metropolitana de Educación]. <https://r.issu.edu.do/Lb>
- Salina, D. D. (2021). *Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en tiempos de pandemia*. [Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana]. <https://r.issu.edu.do/pp>
- Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Política Educativa. (2020). *El Programa para la Evaluación de los Alumnos (PISA) en República Dominicana: descripción, resultados y perspectivas*. Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE). <https://r.issu.edu.do/l?l=12826oxa>